

CHEMISTRY SCIENCES

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ $(\text{ZnS})_{1-x}(\text{Eu}_2\text{S}_3)_x$

Алиев К.А.

*к.х.н., доцент кафедры «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*

Азизли Н.Ш.

*магистрант, кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*

PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS BASED ON $(\text{ZnS})_{1-x}(\text{Eu}_2\text{S}_3)_x$

Aliyev K.

*Ph.D., Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Azizli N.

*master's student, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Исследование фотоэлектрических свойств позволило сделать некоторые обобщения и выявить ряд закономерностей в измерении их основных физических свойств. Увеличение температуры приводит к увеличению фоточувствительности образцов, к значительному расширению полосы чувствительности, при этом длинноволновый край смещается в сторону меньших энергий, однако крутизна его почти не изменяется.

В результате изучения механизма фотопроводимости исследуемых образцов определены коротковолновая и длинноволновая границы спектральных кривых ФП и область длин их максимальной фоточувствительности.

Abstract

The study of photoelectric properties allowed us to make some generalizations and identify a number of patterns in measuring their basic physical properties. An increase in temperature leads to an increase in the photosensitivity of samples, to a significant expansion of the sensitivity band, while the long-wave edge shifts toward lower energies, but its steepness remains almost unchanged.

As a result of studying the mechanism of photoconductivity of the studied samples, the short-wave and long-wave boundaries of the spectral curves of photoconductivity, the region of lengths of their maximum photosensitivity were determined.

Ключевые слова: твердый раствор, кристалл, фотопроводимость, спектр, температура.

Keywords: solid solution, crystal, photoconductivity, spectrum, temperature.

Интенсивное развитие электроники стимулирует поиск и детальное исследование новых перспективных материалов для электронной, оптоэлектронной техники и нелинейной оптики. Одним из направлений решения этой проблемы есть синтез новых многокомпонентных низко симметричных соединений, которые могут расширить область традиционного использования классических полупроводниковых материалов [1-3].

Твердые растворы некоторых полупроводников служат материалом для создания фотоэлектрических приемников средневолнового излучения.

С каждым днем фотопроводники находят себе все новые и новые применения. В настоящее время продолжают интенсивные исследования, посвященные многим из указанных ниже применений фотопроводников [4-6].

Поэтому, представляет определенный интерес исследования фотопроводимости (ф.п) в кристал-

лах $(\text{ZnS})_{1-x}(\text{Eu}_2\text{S}_3)_x$. При исследовании фотопроводимости $(\text{ZnS})_{1-x}(\text{Eu}_2\text{S}_3)_x$ обнаружена их высокая фоточувствительность [7-10].

В данной работе приводятся результаты изучения фотопроводимости и термостимулированной проводимости (ТСП) кристаллов $(\text{ZnS})_{1-x}(\text{Eu}_2\text{S}_3)_x$ при различных значениях «х», с целью выяснения измерения спектра и параметров локальных центров. Для проведения фотоэлектрических измерений на концы пластинчатых образцов наносились индиевые контакты. Они были омическими при всех температурах измерений.

Возбуждения на равновесной проводимости осуществлялось собственным светом, выделяемым из спектра лампы накаливания соответствующими фильтрами. Засветка образцов производилась как в режиме медленного охлаждения, так и при низкой температуре. При этом, различие в спектрах ТСП не обнаружено.

В результате изучения механизма фотопроводимости исследуемых образцов определены коротковолновая и длинноволновая границы спектральных кривых ФП, область длин их максимальной фоточувствительности, представляющие возможность определить для каждого из них ширину запрещенной зоны, глубины залегания примесных уровней и очувствляющих центров максимальной плотности.

Одним из важных в практическом отношении фотоэлектрических свойства является смещение области длин волн их максимальной фоточувствительности по составу, что позволяет с выбором соответствующих составов изготовить носителей с участием примесей позволяет использовать для преобразования большую часть спектра солнечного излучения.

Спектральные характеристики фототока снимались в диапазоне длин волн 0,32-2 мкм. Фототок пересчитывался для выполнения условия адекватности энергии монохроматического света при различных длинах волн. Ширина выходной щели спектрометра выбиралась равной 28 мкм, что обеспечивало незначительный разброс длин волн по ширине

пучка максимальная энергия пучка света равнялась 10^{-6} Вт.

Такая энергия выбиралась для исключения разогрева образца. Для измерения фотопроводимости использовались образцы, полученные скалыванием тонких пластин ($d=140$ мкм). Для устранения причин, вызывающих искажение спектральной кривой фотопроводимости использовалась незначительная интенсивность и напряжение, выбиралась малая скорость сканирования луча приводящая к изменению длины волны; исключалось влияние контактов на ход кривой проверкой их омичности сравнением спектральных кривых, снятых с освещенными и затененными контактами.

Исследование фотоэлектрических свойств позволило сделать некоторые обобщения и выявить ряд закономерностей в измерении их основных физических свойств. На рис.1 представлены кривые спектрального распределения фотопроводимости кристаллов $(ZnS)_{1-x}(Eu_2S_3)_x$ при комнатной температуре.

Рис. 1 Спектр фотопроводимости кристаллов твердых растворов $(ZnS)_{1-x}(Eu_2S_3)_x$
1. - 2 мол% Eu_2S_3 ; 2. - 3 мол% Eu_2S_3

При 80 К спектр ФП характеризуется узкой полосой с максимумом для каждого состава. Увеличение температуры приводит к увеличению фоточувствительности образцов, к значительному расширению полосы чувствительности, при этом длинноволновый край смещается в сторону меньших энергий, однако крутизна его почти не изменяется. По положению длинноволнового спада определено значение ширины запрещенной зоны отдельных составов кристаллов.

При малых содержаниях Eu_2S_3 на коротковолновой области спектра ФП имеются не выраженные максимумы. С увеличением концентрации Eu_2S_3 в кристаллах основной максимум на спектральной зависимости смещается в сторону длин волн. Сме-

щение максимума спектральной зависимости фототока в сторону длинных волн свидетельствует о том, что с увеличением концентрации Eu_2S_3 т.е. с изменением значения «х» ширина запрещенной зоны уменьшается. Ширина запрещенной зоны в зависимости от состава колеблется в пределах 0,73-0,76 эВ.

Характер изменения длинноволновой границы показывает, что зависимость ширины запрещенной зоны от состава имеет нелинейный характер. Коротковолновая граница кривых спектральной зависимости фототока более размыта чем длинноволновая.

Наблюдение высокой чувствительности ФП в коротковолновой области спектра является типичным явлением для дефектных полупроводников и

его причина по-видимому состоит в особенностях связей из поверхности кристалла содержащего сверх стехиометрические вакансии. Для изучения кинетики ФП в твердых растворах $(\text{ZnS})_{1-x}(\text{Eu}_2\text{S}_3)_x$ проводились исследования релаксации и частотной зависимости ФП в интервале температур 80-300 К.

Такие измерения позволили проследить за температурной зависимостью времени жизни носителей заряда. С увеличением температуры происходит медленный рост который очевидно должен продолжаться до наступления собственной области проводимости.

При этом наблюдается специфическая картина, если охладить образец до 80 К при освещении и нагревать в темноте значение темновой проводимости при комнатной температуре оказывается выше чем световой. Темновые точки восстанавливаются до равновесных значений в течение более 4-5 часов изменение проводимости при освещении и затемнении носит характер насыщения.

Список литература

1. Гасанова М.Ш, Абилов Ч.Н Исследование дефектообразования в кристаллах $(\text{Sn}_2\text{Te}_3)_{1-x}(\text{MnTe}_2)_x$ сб. статей конф. преподавателей и аспирантов АзТУ, Баку АзТУ 2006 с.40-41
2. Ефимов Н.В., Морозов В.А., Полупроводниковые соединения, их получение и свойство. Изд-во наука 2005, 200 с.

3. Алексеев А.С., Борникова Р.П., В.Д. Симонов методы измерения характеристик фотопроводимость материалов и преобразователей; Наука, 2010.150с.

4. Milner C.M, Watts B.A, Research, London, 267 (2005).

5. Chu, J. Physics and properties of narrow gap semiconductors // J. Chu, A. Sher. – New York: Springer Science+Business Media, LLC. – 2008 – 605 с.

6. Rogalski, A. Semiconductor detectors and focal plane arrays for far-infrared imaging // Opto-Electronics Review. 2013, T. 21, № 4, pp. 406-426.

7. Засавицкий, И.И. Инфракрасная люминесценция и характеристики энергетического спектра полупроводников типа А4В6 // Труды ФИАН. Оптические и электрические свойства полупроводников. —1993. — Т. 224. — С. 3 – 118.

8. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М.: Наука, 1963. 429 с

9. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Ивченко Е.Л., Левинштейн М.Е., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А. Кинетические и оптические явления в сильных электрических полях в полупроводниках и наноструктурах. Санкт-Петербург: Наука, 2000. 160 с.

10. Шевельков А.В. Химические аспекты создания термоэлектрических материалов // Успехи химии. 2008. Т. 77. № 1. С. 3–21